

OLIV TA'LIMDA MUHANDANLIK GRAFIKASI FANI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI

Muxitdinov Abduvali Burxanovich,
Jizzax Politexnika instituti, O'zbekiston
a.muxitdinov1966@gmail.com

ANNOTATSIYA Maqolada pedagogik texnologiya aniq va potentsial pedagogik natijalarga erishish uchun pedagogik tizimning barcha tashkiliy jihatlari bilan shug'ullanadigan nazariy va amaliy tadqiqotlar sohasi sifatida tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: Pedagogika, texnologiya, loyiha, innovatsiya, ta'lim, ilmiy, operatsiya, texnika, san'at, material.

ABSTRACT The article describes pedagogical technology as an area of theoretical and applied research that deals with all organizational aspects of the pedagogical system in order to achieve clear and potential pedagogical results.

Keywords: pedagogy, Technology, Project, Innovation, Education, Science, operation, technology, art, material.

KIRISH. Ilmiy-texnika taraqqiyoti nafaqat ko'p sohalarda, balki madaniyat va ta'lim sohasida ham rivojlanmoqda. Bugungi kunda axborotni axborot texnologiyalari, tibbiyot, ta'lim va erkin texnologiyalar deb hisoblash mumkin.

Tarixiy jihatdan texnologiya texnologik jihatdan ilg'or yondashuvga aylandi va u hali ham san'at, hunarmandchilik va fan ta'limotiga amal qiladi.

Texnologiya, odatda, xom ashyoni qayta ishlash va loyihalash jarayonini, shuningdek, ilmiy tavsiflarni sintez qilishni o'z ichiga oladi. «Siyosiy lug'at»da (M., 1989) texnologiyalar ham qayd etilgan: 1) xom ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlarni qayta ishlash, tayyorlanish holati, texnik tavsiflari va qoliplarni o'zgartirish usullari; 2) vosita vositalaridan foydalangan holda ob'ektlar, materiallar va yarim qayta ishlangan xom ashyoni o'rgatish usullari.

Lugʻat ensiklopediyasida yaxshi tasvirlangan, ammo kengurular qandaydir foydalidir: "Aslida, texnologiya fizika, kimyo, mexanika va mexanikani belgilaydigan har qanday samarali va tezkor jarayonning funksiyasidir". 1979)

Texnologiya yunoncha, texno-sanʻat, hunarmandchilik, logos - oʻqitish degan maʼnoni anglatadi.

Zamonaviy taʼlim texnologiyalari va pedagogik innovatsiyalar inventarlarni ishlab chiqish va takomillashtirishni talab qiladi. Oliy taʼlimda pedagogik texnologiyalarni ilmiy asoslash, ularing tasnifi, oʻquv jarayoni jarayoni va texnologiyasining mohiyatini oʻrganish muammolari mavjud.

Pedagogik texnologiyalarning shakllanishi va rivojlanishi tarixida turlicha qarashlar mavjud boʻlgan: texnik vositalarni oʻqitish taʼlim jarayonini izchil va tizimli tashkil etish ekanligi taʼkidlangan. Hozirgi vaqtda taʼlim texnologiyasining bir nechta taʼriflari mavjud.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. V.P. Bospalko oʻziga xos pedagogik uskunalarni amaliyotda pedagogik texnologiyalarni oʻz ichiga oladigan loyiha sifatida belgilaydi. U pedagogik tizimni texnologiyadan foydalanishning asosi deb hisoblaydi. Asosiy eʼtibor oʻquv-pedagogik jarayonga, didaktik vazifalar va oʻqitish texnologiyalaridan foydalanishga qaratilgan. Shunday qilib, VP. Bospalko, afsuski, taʼlim texnologiyalari va loyiha gʻoyalari muallifi boʻlgan loyiha muallifi emasligi aniq.

Oʻqitish texnologiyasi oʻquv jarayoni uchun neʼmat boʻlsa-da, u noaniqligicha qolmoqda. Tadqiqotchilar fan va operatsiyalarni soddalashtirdilar.

N.F. Talalina, har bir oʻqituvchi bilishning texnologik jarayoni haqida haqiqiy pedagogik jarayon shakllanishidan oldin bilimga ega boʻlishi kerak, deb hisoblaydi. U fan va harakat metodlar, usullar va muammolarni hal qilish jarayonida alohida fanlardan foydalanish zarurati bilan birga boʻlishi kerak, deb hisoblaydi.

Baʼzi mualliflar fan va sanʼatning ildizi fan va sanʼatdan iborat, deb taʼkidlaydilar.

Xuddi shunday, bir variantda o'quv texnologiyasi ham barcha o'quv vositalarining o'ziga xos timsoli sifatida tanilgan. Keyinchalik texnologiya jarayonni texnik qayta ishlashni talab qiladi.

Texnologiyaga asoslangan ta'lim o'qitishda yangi yoki ilg'or bilim va texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu texnologiya ilmiy printsiptir sifatida ham, amaliy qo'llash sifatida ham qo'llaniladi.

Texnologik yutuqlar - bu ajoyib tahlil va ko'pchilik texnologiyaning bepul ekanligiga kelishdi. Ba'zi texnologiyalarda nazariy asoslar mustahkamlangan, ammo amaliy ko'lami optimallashtirilmagan.

T.A. Ballo texnologiya bo'yicha kichik, ya'ni o'qish jarayonida. Kompyuter yoki o'qitilgan kompyuter bilan bog'liq muammolar ko'pincha muammo hisoblanadi.

Okean muz texnologiyalarining rivojlanishini L.V.Zankov, T.Ya.Galperin, V.I.Davydovlar o'rgandilar.

1. Ta'lim texnologiyasida tushuntirilmagan muammolar ko'p. Ushbu muhim tadqiqot yondashuvi texnologiya va uslubiy tabiatning aniq tabiati bilan bog'liq.

Ta'lim texnologiyasi - bu noyob va potentsial buzuvchi pedagogik natijalarga erishish maqsadida barcha ta'lim tizimlarining tashkiliy tuzilmasi bilan bog'liq bo'lgan nazariy va amaliy tadqiqotlar sohasi.

Pedagogika-didaktizm ta'riflarini pedagogik texnologiya mohiyatiga kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

“Pedagogik texnologiya – o'quv jarayonini amalga oshirishning mijminivinkiasi”.

“Pedagogik texnologiyalar - mo'ljallangan natijalarga erishish jarayonining tavsifi”.

“Texnologiya - rivojlanish, san'at, ko'nikma, qobiliyat va texnikani o'zgartirish”.

“Pedagogik texnologiyalar - bu o‘quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va o‘tkazish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish orqali o‘quvchilarning har qanday pedagogik faoliyati, o‘qitish va o‘qitish modelidir”.

“Ta’lim texnologiyasi – bu texnologiya va insoniyatning eng ilg‘or o‘qitish usullarini o‘qitish, tadbiq etish va aniqlashning innovatsion usuli bo‘lib, o‘qitish va o‘qitishni o‘qitish va o‘qitish jarayoniga integratsiyalashuvi”.

“Pedagogik texnologiya – pedagogik maqsadlarga erishish uchun foydalaniladigan individual imkoniyatlar, vositalar va metodikalarni tizimli taqsimlashdir”.

NATIJALAR. Pedagogik va texnik bilimlarning uyg‘unlashtirishda muhim tashkil etuvchilar hisoblangan gumanitar, ijtimoiy–iqtisodiy bilimlar asoslari tizimli yondashuv asosida mavjud muammolarni hal qilishga yordam beradi. Tizimli yondashuv inson va mashinalarni boshqarishning yaxlit tizim sifatida tasavvur etishga xizmat qiladi. Faoliyatli yondashuv, faoliyatning mavjud turlarini yagona asos– predmetli–amaliy faoliyatga birlashtirish mumkinligini isbotlab beradi.

Bo‘lajak muhandisni kasbiy shakllantirishning yakuniy maqsadi sifatida quyidagilarga e’tibor qaratiladi:

– bo‘lajak muhandisni kasbiy jihatdan tayyorlashda asosiy e’tibor o‘quv fani vositalari, pedagogik faoliyat mazmuni va talabning shaxsiy imkoniyatlari asosida shakllantirishga qaratiladi;

– konstruktorlik–texnologik va loyihalash faoliyatning mazmuni, vazifalari, ushbu jarayonda hal etiluvchi muammolar va yuzaga kelish ehtimoli bo‘lgan qiyinchiliklar xususida yaxlit tasavvurga ega bo‘lgan holda shaxsiy faollikka erisha olishiga asoslanadi;

– bo‘lajak muhandislik texnologik nuqtai nazardan tayyorlash aniq maqsad, ya’ni umumkasbiy va maxsus bilimlarning ishlab chiqarish korxonasida texnik–texnologik o‘ziga xosligi bilan belgilanadigan tuzilmasi va mazmuniga yo‘naltirilgan;

– bo‘lajak muhandisning kasbiy faoliyatidan kutiladigan va erishish mumkin bo‘lgan natijalar talaba shaxsi, uning yo‘nalganligi (talablari, qiziqishi, qadriyatli yo‘nalishi, ishi, ongi, sabablari); ma’lumot darajasi (bilim, mahorat, ko‘nikmalari, bilimlarini doimiy ravishda boyitishga intilishi va mahorati); tarbiyalanganlik holati (ma’naviy, estetik, jismoniy, mehnat va hokazo jihatdan); madaniyatlilik (ijtimoiy–madaniy qadriyatlarni qabul qila olishi, intellektual, iqtisodiy, ekologik madaniyati, aqliy va jismoniy mehnat madaniyati, munosabatlari mazmuni va hulqi) kabilar bilan belgilanadi. Kutilayotgan natijalarning eng yuqori darajasi muhandis–texnologning kasbiy malakasi hisoblanadi.

MUHOKAMA. Yuqoridagi fikr–mulohazalarga asoslanib, bugungi kundagi mehnat bozori va zamonaviy ta’lim tizimining talablarini hisobga olgan holda, o‘rganish sharoitida tashkiliy va pedagogik shart–sharoitlarni biz pedagogik jarayonni amalga oshirish uchun shartlar to‘plami va maqsadga muvofiq tarkibni nazarda tutamiz. Buning uchun muhandislik yo‘nalishi bakalavrlari konstruktiv kompetensiyalarini samarali rivojlanishini ta’minlaydigan pedagogik vositalar, shakllar va usullarni tanlash asosiy shartlardan biridir.

Tashkiliy–pedagogik sharoitlarni asoslash va rivojlantirish uchun biz muhandisni kasbiy faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlaymiz. Buning uchun talabalarning yoshga oid xususiyatlari, ularning psixologik va aqliy xususiyatlarni aniqlash kerak.

Hozirgi vaqtda OTM larga ijodiy faol shaxsni rivojlantirish birinchi o‘rinda turadigan, qarorlar qabul qila oladigan, mas’uliyatli va tez o‘zgaruvchan sharoitda ishlay oladigan raqobatbardosh va ijodkor mutaxassislarni tarbiyalash vazifasi qo‘yilgan.

Bugungi kunda bo‘lajak muhandislarni tayyorlashda talabalarning texnik–texnologik vaziyatlarda aniq qaror qabul qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu vazifa ularning istalgan fanlar bo‘yicha axborotlar

olish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun fanlararo o'zaro aloqadorlik va bog'liqlikka erishish asosida hal etiladi.

Muhandislarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishda fanlararo aloqadorlikka erishishning yangi shakllarini topish maqsadga muvofiqdir. Ushbu o'rinda fundamental, xususan, texnik bilimlarni o'zlashtirishda fanlararo uyg'unlikni ta'minlash masalasini tahlil etish uchun ularning metodologik asoslari borasida yetarli ma'lumotlarga ega bo'lish zarur. Texnik fanlarning gumanitar, ijtimoiy–iqtisodiy, matematika va tabiiy fanlar bilan o'zaro aloqasi ko'p qirrali muammodir. Shu bois mazkur muammoga nazariy, metodologik va amaliy jihatdan yondashish taqozo etiladi.

Turli yo'nalishlarga taalluqli bilimlar asoslarini uyg'unlashtirish ularning fan, ta'lim, texnika, texnologiya, ishlab chiqarish hamda iqtisodiyot sohalarida ro'y berayotgan o'zgarishlarning ijtimoiy jihatdan asoslanishiga zamin yaratadi. O'z navbatida, texnik bilimlar bo'lajak mutaxassisda qat'iyatlilik, puxta rejalashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni baholay olish, vaziyatga oqilona yondashish kabi sifatlarni tarbiyalash imkoniyatiga ega. Bu ko'p jihatdan sub'ektning ijtimoiy va ijtimoiy–pedagogik yo'nalganligi, shuningdek, jamiyat hayotiga tobora chuqur singib borayotgan texnika taraqqiyoti bilan bog'liq.

XULOSA. Ushbu tahlillardan xulosa qilishimiz mumkinki, ta'lim texnologiyasi o'rganish uchun zarur bo'lgan vositalar ro'yxatini rejalashtirish va amalga oshirishni o'rganish vositasidir.

Ushbu tahlillarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Pedagogik texnologiya ta'lim maqsadlariga erishish va shaxsning rivojlanishiga qaratilgan pedagogik faoliyatni muttasil ravishda rivojlashtirish tizimi loyihasidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.: Moliya, 2003. - 192 b.

2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: “Iste’dod” jurnali, 2009. – 160 b.

3. Y. Qirg'izboyev va boshqalar. Mashinasozlik kursi. T., 1981 yil "O'qituvchi"

4. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – С. 060013.

5. Мухитдинов А.А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.

6. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3D technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556.

7. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompettsiyalarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. – Yo‘q. 12-1 (103). – 173-176-betlar.

8. Мухитдинов А.А. Обучение в виртуальной 3D-среде для развития педагогических навыков студентов //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 560-563.

9. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

10. Гаппаров Б. Н. ва бошқалар. // “Халқ педагогикаси”, “Тафаккур” нашриёти, Тошкент. – 2009. – С. 144-151.

11. Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

12. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.

13. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.

14. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

15. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

16. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.

17. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

18. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.

19. Абдувахобова Д. Важност инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212

20. Jovliyevich S.Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials // JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233.

21. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.